

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

ANALISIS PERBEDAAN KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI BERDASARKAN PERSPEKTIF *GENDER* PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*Fitria Silvinarisqa*¹, *Hidayati*², *Maya Yusnita*³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹fitriasar9297@gmail.com

²hhidal11@yahoo.com

³mayayusnitaubb@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Kepuasan Kerja

Motivasi Kerja

Gender

DOI:

10.5281/zenodo.1479642

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang menunjukkan indikasi rendahnya kepuasan kerja dan motivasi kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini salah satunya dilihat dari rendahnya presentase realisasi program kerja pada LAKIP yaitu sebesar 9,32%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan kepuasan kerja dan motivasi kerja antara pegawai laki-laki dan perempuan baik PNS maupun Honorer pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (*mix method*) dengan jumlah sampel sebanyak 156 responden yang terbagi menjadi 98 PNS dan 58 pegawai Honorer. Adapun PNS terdiri dari 52 laki-laki dan 46 perempuan, sedangkan Honorer terdiri dari 29 laki-laki dan 29 perempuan. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *disproportionate stratified random sampling* dan *simple random sampling*. Metode analisis menggunakan uji perbandingan rata-rata yaitu *independent sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan kerja dan motivasi kerja antara pegawai laki-laki dan perempuan baik pegawai dengan status PNS maupun Honorer. Hasil tersebut diperoleh dari nilai Sig. (*2-tailed*) lebih besar dari 0,05.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.